

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 298 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanov Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'pgina mamlakatlarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va samaradorligini oshirish, aholini ish bilan ta'minlash, ularning farovonligini oshirish kabi yo'nalishlar bo'yicha ham kompleks tadqiqotlar olib borilmoqda. Oilaviy tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati bir qancha xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan, jumladan, A.V. Chayanov, G.S. Bekker, R. Basso, R.S. Anderson, D.M. Ryeb, D. Prayogo, N.M. Barxatova, G.A. Tanevski, A. Volkov, A.M.S. Vallejo, S.O. Kalendjyan, Ye.V. Korchagina, V.A. Korolev va A. Chernitskiy kabi olimlar tadqiqotlarida ilmiy-amaliy jihatdan o'rganilgan. O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari M.K. Pardayev, A. O'lmasov, H.P. Abulqosimov, U.D. Axmedov, B. Berkinov, O.M. Pardayeva, D.T. Yuldashev va boshqa olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiyotni yuksaltirish, aholini ish bilan ta'minlash, ularning farovonligini oshirish, yashash darajasi va sifatini ko'tarish dolzarb masalaga aylanib ulgurgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yoritish jarayonida O'zbekiston Respublikasining tadbirkorlikka oid qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi iqtisodchi olimlarning ilmiy asarlarining mazmun-mohiyati o'rganilib, oilaviy tadbirkorlik sohasini rivojlantirishning mavjud ba'zi iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil etildi. Jahonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida bir qancha ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Oilaviy tadbirkorlikning iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyati, mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni, bu borada dunyo mamlakatlari hukumatlari tomonidan amalga oshirilayotgan davlat dasturlarining samaradorlik ko'rsatkichlari ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda bu borada dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-iyundagi "Har bir oila tadbirkor" davlat dasturini amalga oshirish to'g'risida"gi PQ-3777-sonli qarori¹ ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarning boshlanishi bo'ldi.

Ushbu qaror bilan mamlakatimizda o'z mehnati bilan daromad topishni istagan fuqarolarga ko'maklashish, mehnatkash xalqimizning qadimiy kasb-hunar an'analari va ishbilarmonlik salohiyatini rivojlantirish maqsadida oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyati turlarini ommalashtirish uchun zarur chora-tadbirlar belgilandi. Shu bilan birga, ekin maydonlaridan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, bu zaxiralardan talab darajasida foydalanilmayotganligi sababli, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar ko'zlangan natijalarni bermayotganligi qayd etildi.

Mazkur qarorga ko'ra, mamlakatimizning barcha tuman va shaharlarida, xususan, olis va tabiiy-iqlim sharoiti qiyin bo'lgan hududlarda aholining moddiy sharoitlarini yaxshilash, turmush tarzini sifat va daraja jihatidan sezilarli darajada ijobiy o'zgartirish maqsadida "Har bir oila – tadbirkor" dasturining amalga oshirilishi belgilandi.²

Mazkur qaror bilan o'zining oilaviy tadbirkorligini boshlash istagida bo'lgan fuqarolarga imtiyozli kreditlar ajratilishi:

- jismoniy shaxslarga – 33 million so'mgacha bo'lgan miqdorda,

- yuridik shaxslarga – 225 million so'mgacha miqdorda imtiyozlar kredit ajratilishi aytili. Dastlab ushbu kreditlar fuqarolarga mahalla raisining hamda sektor rahbarining tavsiyalariga ko'ra ajratildi. Keyinchalik ushbu amaliyot O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-31-son qarori³ga asosan har bir mahallada hokim yordamchisi lavozimi ta'sis etilib, imtiyozli kreditlashda fuqarolarga ushbu imtiyozli kreditlarni olishda tavsiya berish bevosita hokin yordamchilari zimmasiga yuklatildi

Bugungi kunga qadar ushbu davlat dasturining amalga oshirilishi quyidagi qonun hujjatlariga asosan tartibga solinib kelmoqda:

O'zbekiston Respublikasining "Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi O'RB-327-sonli qonuni⁴ – 16.03.2012⁵;

1 <https://lex.uz/ru/docs/-3772869?ONDATE=03.04.2024>

2 (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.06.2018-y., 07/18/3777/1325-son; 13.12.2019-y., 06/19/5893/4150-son; 14.12.2019-y., 06/19/5894/4161-son; 28.09.2020-y., 06/20/6075/1330-son; 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).

3 <https://lex.uz/docs/-5758155>

4 <https://lex.uz/docs/-2004956?ONDATE=01.01.2017%2010>

5 (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2012-y., 17-son, 188-modda; 2013-y., 18-son, 233-modda; 2015-y., 33-son, 439-modda; 2017-y., 1-son, 1-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.03.2019-y., 03/19/531/2799-son; 08.01.2020-y., 03/20/601/0025-son; 22.07.2020-y., 03/20/629/1087-son; 09.11.2020-y., 03/20/646/1488-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 28.12.2023-y., 03/23/890/0981-son; 30.08.2024-y., 03/24/951/0673-son).

PQ – 3777, 08.06.2018,⁶PQ-5041, 27.03.2021,⁷ PQ – 55, 20.12.2021⁸, PQ – 39, 31.01.2023;⁹ PF – 193, 10.10.2023;¹⁰ PQ – 149, 02.04.2024¹¹ va boshqa qonun hujjatlari

O'tgan davr mobaynida yuqoridagi qonun hujjatlari asosida mamlakatimizda tadbirkorlikni, jumladan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlarida davlat budjeti hamda turli jamg'armalar, bundan tashqari xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan ushbu dasturni moliyalashga jami o'tgan davr mobaynida qariyb 42 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Ushbu ajratilgan mablag'lar natijasida mamlakatimizda kichik biznesni yanada rivojlantirish va oilaviy korxonalar sonini ko'paytirish orqali Respublika YaIM da oilaviy tadbirkorlikning ulushini yanada oshirish maqsad qilindi.

Quyidagi 1-jadvalda 2018–2024-yil yanvar-iyun oylari mobaynida O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning yalpi hududiy mahsulotida kichik tadbirkorlikning ulushi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik (biznes)ning yalpi ichki (hududiy) mahsulotdagi ulushi¹².

1-jadval. (Yalpi qo'shilgan qiymatga nisbatan % da).

Hududlar	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil [*]	2024-yil yanvar-iyun [*]
O'zbekiston Respublikasi	61,7	55,3	54,8	54,1	51,6	51,2	47,5
Qoraqalpog'iston Respublikasi	57,0	56,6	58,3	56,3	55,8	58,7	52,7
Andijon viloyati	73,1	69,7	70,1	72,2	67,1	66,0	64,0
Buxoro viloyati	81,0	74,5	75,7	75,9	72,5	71,7	69,5
Jizzax viloyati	86,3	83,2	83,0	80,1	77,3	73,7	68,3
Qashqadaryo viloyati	72,8	70,9	71,6	69,9	67,5	68,4	64,6
Navoiy viloyati	42,3	31,0	25,7	27,1	25,9	26,0	21,5
Namangan viloyati	80,6	76,0	74,7	73,8	72,4	72,8	68,0
Samarqand viloyati	80,8	75,4	74,3	74,1	70,4	72,8	69,8
Surxondaryo viloyati	81,2	78,8	77,2	77,0	76,1	75,9	75,2
Sirdaryo viloyati	77,9	69,9	70,7	69,1	65,1	63,6	60,7
Toshkent viloyati	58,9	51,6	49,5	45,6	46,6	48,7	47,4
Farg'ona viloyati	71,3	69,4	70,7	69,8	68,9	69,5	68,0
Xorazm viloyati	79,2	76,6	76,2	73,7	69,9	69,7	66,6
Toshkent sh.	65,0	53,3	51,5	48,8	49,2	49,8	48,4

1-jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston hududlarida yalpi hududiy mahsulotdagi ulushining aynan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturlari boshlangan 2018-yildan 2024-yil yanvar-iyun oylaridagi miqdori keltirilgan.

Eng yuqori ulush Jizzax, Samarqand hamda Namangan viloyatlarida bo'lib, ushbu tumanlarda kichik biznesning hududiy mahsulotdagi ulushi yillar davomida kamayib borganligini ko'rishimiz mumkin. Eng past ko'rsatkich Respublikamizning Navoiy viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikalariga to'g'ri kelib bu hududlarda ham yillar davomida pasayish tendensiyasi kuzatilgan.

Umuman barcha viloyatlarda kichik tadbirkorlikning hududiy mahsulotdagi ulushi kamayish pasayish tendensiyasiga egaligini ko'ramiz.

6 (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.06.2018-y., 07/18/3777/1325-son; 13.12.2019-y., 06/19/5893/4150-son; 14.12.2019-y., 06/19/5894/4161-son; 28.09.2020-y., 06/20/6075/1330-son; 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).

7 (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; 21.04.2021-y., 07/21/5084/0355-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.08.2021-y., 07/21/5207/0750-son, 02.11.2021-y., 07/21/5272/1010-son, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son; 16.08.2024-y., 06/24/111/0623-son).

8 (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 30.04.2022-y., 07/22/232/0378-son, 13.10.2022-y., 07/22/394/0920-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 14.10.2023-y., 07/23/331/0770-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).

9 (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 11.11.2023-y., 06/23/193/0844-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).

10 (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.11.2023-y., 06/23/193/0844-son).

11 (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).

12 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

yordam berish choralarini ko'rish)

- Ajratilayotgan kredit foizlarini imkon darajasida bozor talablariga mos stavkalarda berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.06.2018-y., 07/18/3777/1325-son; 13.12.2019-y., 06/19/5893/4150-son; 14.12.2019-y., 06/19/5894/4161-son; 28.09.2020-y., 06/20/6075/1330-son; 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).
2. (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2012-y., 17-son, 188-modda; 2013-y., 18-son, 233-modda; 2015-y., 33-son, 439-modda; 2017-y., 1-son, 1-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.03.2019-y., 03/19/531/2799-son; 08.01.2020-y., 03/20/601/0025-son; 22.07.2020-y., 03/20/629/1087-son; 09.11.2020-y., 03/20/646/1488-son; *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 28.12.2023-y., 03/23/890/0981-son; 30.08.2024-y., 03/24/951/0673-son).
3. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.06.2018-y., 07/18/3777/1325-son; 13.12.2019-y., 06/19/5893/4150-son; 14.12.2019-y., 06/19/5894/4161-son; 28.09.2020-y., 06/20/6075/1330-son; 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).
4. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 27.03.2021-y., 07/21/5041/0244-son; 21.04.2021-y., 07/21/5084/0355-son; *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 04.08.2021-y., 07/21/5207/0750-son, 02.11.2021-y., 07/21/5272/1010-son, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son; 16.08.2024-y., 06/24/111/0623-son).
5. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.12.2021-y., 07/21/55/1173-son; 30.04.2022-y., 07/22/232/0378-son, 13.10.2022-y., 07/22/394/0920-son; 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 14.10.2023-y., 07/23/331/0770-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).
6. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 31.01.2023-y., 07/23/39/0060-son; 11.11.2023-y., 06/23/193/0844-son; 03.04.2024-y., 07/24/149/0262-son).
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.
8. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031894 Milan Hn̄tek. (2015) Entrepreneurial thinking asa key factor of family business success, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 181, 342 – 348.
9. Pardayeva O.M. Xizmat ko'rsatish sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va samaradorligini oshirish yo'llari. Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2020 y, 60-b.;

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

